

SINESTEZIK METAFORALARDA SEZGILARNING VOQELANISHI

Mavluda Oripova

Annotatsiya

Soʻngi paytlarda til oʻz egasi bilan birgalikda tadqiq qilinmoqda va til oʻz sohibining butun xususiyatlarini, jumladan, ruhiy olamida kechayotgan jarayonlarni va tafakkur taraqqiyotini ham oʻzida namoyon qiladi. Murakkab neyropsixologik va kognitiv jarayon boʻlgan sinesteziya ham tilda oʻz ifodasini topadi

Kalit soʻzlar: *sinesteziya, sinestet, sezgi, metafora, leksik maʼno.*

Soʻngi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda metaforaga bilish jarayonining oʻziga xos aspekti, usuli, fikrlash mexanizmi, inson ongi va sezgisining idrok etganidan-da zalvorliroq va ahamiyatliroq fenomeni ekani toʻgʻrisidagi xulosalar oʻzining ilmiy tasdigʻini topgani ayni haqiqatdir.

Atoqli ispan adibi va faylasufi Xose Ortega-i- Gasset oʻzining “Ikki buyuk metafora” maqolasida metaforani “tafakkurning zaruriy quroli, ilmiy fikrning shakli”, deb taʼriflaydi [Xoce Ortega-i- Gasset, 2000]. Muallif fanda metaforaning ikki xil qoʻllanishga ega ekanligini yetarlicha izohlaydi. Olim hali maʼlum boʻlmagan bir hodisani kashf etar ekan, yaʼni yangi tushunchalar yaratar ekan, albatta, uni nomlanishi lozim. Mutlaqo yangi soʻz til egalariga hech narsa berolmaydi, shuning uchun olim tarkibidagi har bir soʻz tegishli maʼno bilan toʻyingan mavjud soʻz boyligidan foydalanishga majbur. Tushunarli boʻlishi uchun olim naʼnosi yangi tushunchaga olib borish imkoniyatiga ega boʻlgan soʻzni tanlaydi. Saqlanib qoladigan eski maʼno vositasida, uning yordamida bu soʻz yangi maʼno kasb etadi. Bu esa, metaforaning ayni oʻzidir. Adibning taʼkidlashicha, metaforaning ikkinchi xil qoʻllanishi koʻproq psixik, abstrakt tushunchalarni ifodalash bilan bogʻliq. Psixik obyektlarni nomlashgina emas, hatto tasavvur qilishning oʻzi ham qiyin, ularning jismoniy oʻlchovlari yoʻq. Masalan, *koʻngil eshigi* deganda eshik ifodalayotgan joyni, maʼnoni aniq tasavvur qilish mushkul. Bu soʻz *uyning eshigi* ifodasida anglatgan joy aniq, ayni soʻz tegishli assotsatsiya asosida psixik obyektga koʻchirilgan va uni tasavvur qilishga imkon yaratgan. Demak, xuddi shu yerda metaforaning bilishdagi teran va muhim vazifasi namoyon boʻladi. Metafora faqat nomlash va ifodalash vositasi emas, ayni paytda “tafakkurning muhim quroli” ekanligi koʻrinadi. Tasavvur qilish qiyin boʻlgan, idrokga birdan boʻy bermaydigan tushunchalarni oʻzimizniki qilish uchun oʻzimizga tanish, yaqin boʻlgan obyektlar, tushunchalar metafora yoʻli bilan beminnat vositachilarga aylanadi.

Jahon tilshunosligida metaforaning bir necha turlari oʻrganilgan boʻlib, sinestezik metaforalar talqiniga doir ham bir qancha qarashlar mavjud. Tilshunos Stefan Ullman “Semantik universalialar” nomli maqolasida quyidagicha yozadi: “Sinestezik metaforalar deb nomlangan bu hodisani mohiyati shundan iboratki, maʼnosi bir sezgi organi bilan bogʻliq boʻlgan soʻz boshqa sezgi organiga tegishli boʻlgan maʼnoda qoʻllanadi. Masalan, ushlab koʻrish idrokidan eshitish idrokiga yoki eshitish idrokidan koʻrish idrokiga oʻtish voqelanadi”.

Simvolistlar bunday hodisani estetik taʼlimot darajasiga koʻtarishgan. Bodler “tovushlar, rangar va hidlar bir-biri bilan mutanosibli” haqida gapirgan boʻlsa, Rembo unli tovushlarning rangi haqida sonet bitgan. Sinestezik metaforalarga oid qarashlar juda qadimdan mavjud boʻlib, yunon, hind, arab tillariga mansub asarlarda keltirilganligini tilshunos olimlar taʼkidlab oʻtadi.

Sinestezik metaforalarni lingvopoetik jihatdan mukammal o'rganan olimlar Anna Anatoliyevna Zabayakodir. U o'zining doktorlik dissertatsiyasida, avvalo, mazkur atama haqidagi qarashlarini ilmiy ba'yon qiladi. U termin sifatida fanda "sinestetizm", "sinesteziya" kabi bir necha ko'rinishlari mavjudligini, lekin "sinesteziya" deb qo'llash maqsadga muvofiqligini aytib o'tadi. Bunda u yunoncha *aisthetikos*- estetika so'zining asl ma'nosi "hissiyotga" aloqador ekanligini hisobga olib "sinestetizm" tarkibidagi "sin" qismining ma'nosi "birga, birgalikda" ni ifodalashidan kelib chiqib, mazkur atamaning nomlanishini "sezgidoshlik, tuyg'ular hamkorligi" deb ataydi.

Metaforani jiddiy o'rganish o'zbek tilshunosligida ham XX asrning so'ngi yillarida o'zining ilmiy-tadqiqiy rivojini topdi. O'zbek tilshunosligida metaforaning bir qancha turlari tadqiqotchi olimlar tomonidan mukammal o'rganildi. Lekin metaforaning aynan sinestezik turi hali filologiya ilmimizda monografik ko'rinishda o'rganilmaganligi yetuk tilshunos olimlarimiz tomonidan ta'kidlab o'tilgan.

O'zbek tili leksik qatlamida ko'p qirrali izlanishlar olib borgan tilshunos olim M. Mirtojdiyev metaforalarni nutq hodisasiga va til hodisasiga oid turlarga ajratadi va mazkur hodisa haqida shunday deydi: "Sinesteziya metaforaning shunday bir ko'rinishiki, unda hosila ma'noning ma'lum sezgi bilan qabul qilingan referenti hosil qiluvchi ma'noning boshqa sezgi bilan qabul qilingan referentiga qiyoslangan, o'xshatilgan bo'ladi. Referentlar umuman boshqa-boshqa sezgi bilan qabul qilinsa ham, ularning xususiyati kishi ongida umumlashtiriladi va bir xil tasavvur etiladi. Aslida bu o'xshatilgan hech qanday o'xshashlikka ham hech qanday umumiylikka ham ega emas. Masalan, *mayin* so'zining genetik ma'nosi tola yoki u bilan bog'liq buyumning belgisini ifoda etadi. Bu so'zning hosila ma'nosi ovoznining ohista va yoqimli belgisini ifodalaydi. Bunda hosil qiluvchi va hosila ma'no referentlarining umuman sezgiga ta'sir etish xususiyatlari o'zaro o'xshatilgan va shunga ko'ra hosila ma'no yuzaga keltirilgan, ya'ni sinesteziya sodir bo'lgan" [Mirtojdiyev, 2010:96].

Yetuk tilshunos olim Nizomiddin Mahmudov o'zining "Tuyg'ular taloshi yoxud sezgilar hamkorligi manzaralari" maqolasida sinestezik metaforalar haqida shunday yozadi: "Tafakkur mo'jizasi bo'lgan sinesteziya, tuyg'ular taloshini baralla namoyon qiladi va shu asosida nafaqat hissiyotlar olamidagi, balki ularning ifodalovchilari bo'lmish so'zlararo munosabatlar olamidagi noodatiylik asosida kutilmagan so'z chaqinlarini yuzaga keltiradi, bu chaqinlar, shubhasiz, badiiy komillik pillapoyalariga tabiiy bir tarzda iddaosiz chiroq tutadi". Olim mazkur maqolasida sinestezik metaforalarning badiiy ijodda zangin va rangin lingvopoetik imkoniyatlar zahirasi ekanligini o'zbek ijodkorlarining bir necha misralarini tahlil qilish orqali ochib beradi.

Sinesteziya termini grekchadan olingan bo'lib, birgalikda his qilish degan ma'noni beradi. Sinesteziya muayyan sezgi a'zolarining ta'sirlanishi orqali boshqa sezgi a'zolarida ham shunga mos tuyg'ularning paydo bo'lishidir. Demak, sinesteziya va uning leksik ma'no taraqqiyotida *sezgilar* yetakchi omil hisoblanadi.

Sezgilar narsa va ularning xossalari, tarkibiy qismlar, xususiyatlari, shakllari, harakati birlamchi bo'lib, sezgilarning o'zi tashqi va ichki qo'zg'atuvchilarning sezgi a'zolariga ta'sir ko'rsatishining mahsulidir. Sezgilarning bunday vazifalari lingvistikaning zamonaviy yo'nalishlaridan biri *fonosemantikada* yaqqol ko'rinsa, *sinestezik metaforalarda* esa murakkab tushunchalar mohiyati sezgilar orqali sodda ochiqilanadi.

Sezgilar moddiy borliqning, voqelikning haqqoniy tasvirini in'ikos qiladi, ya'ni moddiy olam

qanday ko‘rinishga ega bo‘lsa, ular xuddi shundayligicha o‘zgarishsiz aks etadi. Lekin sinesteziyada tuyg‘ular o‘zaro hamkorlikda ishlaydi, ya‘ni bir sezgi o‘z o‘rnini boshqa bir sezgiga boshatib beradi. Biroq olamni bunday anglash sinesteziyani o‘rganishning yuqori saviyadagi tadqiqot darajasida olib borishini talab qiladi. Bunday tadqiqotlar ilmiy tajribalarga asoslangan tarzda olib borilmasa, sinesteziya – idrok etish patologiyasi deb qaraladi. Lekin sinestezik metaforalarda esa aksincha, boshqa-boshqa sezgi orqali idrok qilinishi kerak bo‘lgan, umuman o‘xshamagan voqealiklar bir xil nom bilan aytiladi va bu o‘rinda, xalqning dunyoni ko‘rishdagi, uni nomlashdagi ijodkorligi namoyon bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilida *shirin* leksemasi ta‘m bilish sezgisi orqali his qiluvchi tuyg‘uni ifodalaydi va u istemol qilinadigan narsalarga nisbatan ishlatiladi. Quyida esa bu leksema turli sezgilar bilan hamkorlikda o‘ziga xos naminatsiyalar yaratganligini ko‘ramiz:

1. Ta‘m → Eshitish

Ta‘m belgisi eshitish orqali hosil qilingan ovozga o‘xshatiladi: *shirin choy – shirin ovoz. Sening bilan shirin so‘zim, Zahar yutsam shakar bo‘lgay.* (E. Vohidov).

2. Ta‘m → Ko‘rish

Ta‘m belgisi ko‘rish orqali hosil qilingan belgiga: *shirin choy –shirin bola. Hamsuhbatim, Ham ulfatim, Jajji shirin go‘daklar.* (E. Vohidov).

3. Ta‘m → Hid

Ta‘m belgisi hidlash orqali hosil qilingan belgiga: *shirin olma – shirin hid. Shirin atir hidi dimog‘iga urildi..*

Bizga ma‘lumki, badiiy ijodda metaforalar yetakchi unsurlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sinestezik metaforalar ijodkorning noyob quroli sifatida namoyon bo‘ladi. Ijodkor, shoir ko‘ngil odami. Oddiy insonlardan farqli o‘laroq, o‘ziga xos sezgilari orqali dunyoni rangin ko‘ra oladi.

Quyida Rauf Parfining

“Yana qaytib keldim” she‘riga yuzlanamiz.

Targ‘illanib bormoqda osmon,

Oppoq hidga to‘lmoqda bag‘rim.

Aytingiz-chi, bormi sog‘omon

Shahlo ko‘zli mening targilim?

Og‘ushida zangori sezgi,

Kiprigimda suyuq hayajon.

Ko‘zlarimda yumaloq sevgi,

Salomatman men ham, onajon!

O‘ziga xos tuyg‘ularini hech bir ijodkornikiga o‘xshamagan “original” ko‘rinishda ifodalay oladigan xassos shoir Rauf Parfini hech ikkilanmay *sinestet shoir* deya olamiz. Chunki ko‘plab adabiyotshunos olimlarni shoirga “*ko‘ngil va his-tuyg‘ular musavviri*” deya nisbat berishi bejis emas, albatta. Ijodkorning o‘ziga xosligi shundagi olamni idrok etishda qiyin bo‘lgan abstrakt tushunchalarni sodda sinestezik metaforalarda ifoda etadi. Ammo shaklan sodda ko‘ringan bu ko‘chimlarning semantik tabiati shunchalar murakkabki, bevosita tinglovchini chuqur o‘yga toldiradi. Yuqorida keltirilgan misralarida *oppoq hid, zangori sezgi, suyuq hayajon, yumaloq sevgi* kabi sinestezik metaforalar qo‘llangan. Ushbu anstraktsiyalar shoir ruhiy olamining evrilishlari talqinidir. Oppoq, zangori, suyuq, yumaloq so‘zlarining mavhumlashmasining

emotsionalligi ham har bir kitobxonda turli darajada ro'y beradi. Masalan, oppoq hid – “bag'ir to'la shirin orzular”, zangori sezgi –“sodda, beg'ubor yoshlik”, suyuq hayajon – “sog'inch to'la ko'z yosh”, yumaloq sevgi – “imkonsiz muhabbat” kabi.

Badiiy ijodda, ayniqsa, lirikada sinestezik metaforalarni qo'llash ko'plab shoirlar ijodida ko'zga tashlanadi. Lekin ko'ngil musavviri bo'lgan Rauf Parfi bu tafakkur mo'jizalaridan o'rinni foydalanib, lingvopoetik mahoratini yaqqol ko'rsata oladigan benazir ijodkordir.

Demak, xulosa qilib aytganda, sinestezik metaforalarda umuman o'xshamagan voqeliklar bir xil nom bilan aytiladi va xalqning dunyoni ko'rishdagi, uni nomlashdagi ijodkorligi namoyon bo'ladi. Har bir xalq egalarida muayyan sezgi natijasida hosil bo'lgan tuyg'ular boshqa bir tuyg'uga o'xshatiladi va bevosita tilda akslanadi. Bu o'rinda ikki sezgining o'zaro qorishligi emas, balki xalq ruhiyati va tafakkurining o'ziga xosligi haqida gap boradi, ya'ni bu jarayonlar lingvokulturologik yondashuv asosida ilmiy tahlil etilishi maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar

Забияко А.А. 2018. Синестезия: метаморфозы художественной образности. – Амурского государственного университета.

Зайцева М.Л. 2010. “Чувствознание”: когнитивный потенциал синестезии. Вестник МГУКИ.

Зайцева М.Л. 2016. Синестезическое восприятие произведений искусства: обогащение и гармонизация когнитивных процессов.

Звегинцев В. Л. 1957. Семасиология. – М.: МПУ. – С. 236-261.

Миртожиев М. 2010. Ўзбек тили семасиологияси. –Тошкент: Mumtoz so'z, – Б. 5.

<https://filology.ru>